

MAHSULOT TALAB VA TAKLIFNING INNOVATSION TIZIMLARI HAMDA ULARNI ECHISH ALGORITMLARI

Mardiyev N.

TodhDAU, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446375>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inflyatsiya tufayli bozorda nobarqarorlik yuzaga kelganda tovar va xizmatlar taklif qiluvchi sub'ektlar turlicha baholarni taklif qilgan holat tahlil qilingan. Marketing ekspertlari ma'lumotlari, hamda talab va taklif chiziqlari burchak koeffitsientlari yo'nalishlarini hisobga olgan holda talab va taklif chiziqlari koordinatlarini aniqlash algoritmi keltirilgan. Aniqlangan koordinatalar asosida mahsulotni barqaror bahosini hisoblashni soddalashtirilgan usuli va sonli misoli keltirilgan.

Kalit so'zlar: talab, taklif, nisbiy baho, absolyut baho, inflyatsiya, boshlang'ich baho, prognoz baho.

Аннотация. В статье анализируются ситуация, когда из-за инфляции происходит неравномерность на рынке, и субъекты рынка предлагают различные цены на свои товары и услуги. Разработан алгоритм определения координаты линии спроса и предложения на основе данных экспертов маркетинга и направления углового коэффициента линии спроса и предложения. На основе определенных координаты приведена упрощенная схема вычисления равновесных цен продуктов и численный пример.

Ключевые слова: спрос, предложения, относительная цена, абсолютная цена, начальная цена, прогнозная цена.

Abstract. The article analyzes the situation when, due to inflation, market unevenness occurs, and market entities offer different prices for their goods and services. An algorithm has been developed to determine the coordinates of the supply and demand line based on data from marketing experts and the direction of the angular coefficient of the supply and demand line. Based on certain coordinates, a simplified scheme for calculating the equilibrium prices of products and a numerical example are given.

Keywords: demand, supply, relative price, absolute price, initial price, forecast price.

Kirish. Talab bo'yicha $k_1^D = tg\gamma_1$ va taklif bo'yicha $k_4^S = tg\gamma_4$ burchak koeffitsientlarining berilgan yo'nalishi bo'yicha bitta berilgan $D_1(q_1, p_1)$ va $S_4(q_4, p_4)$ nuqtadan o'tuvchi talab va taklif to'g'ri chiziqlari tenglamalar tizimining jadval va grafik tasvirini ko'rib chiqamiz [1,2,3]:

$$\left. \begin{aligned} p^D - p_1 &= k_1(q^D - q_1), \\ p^S - p_4 &= k_4(q^S - q_4). \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Tabiiyki, iste'molchilarga/xaridorlarga (talabga) har doim mahsulot sotib olish uchun kerakli (prognozli) minimal baho p_1 , ishlab chiqaruvchilar/sotuvchilarga (taklif) esa sotish uchun kerakli (prognoz) maksimal narx p_4 beriladi. Agar bir nechta xaridorlar bo'lsa va bir xil miqdordagi minimal narxlar chaqirilsa, u holda mahsulotning minimal narxlarining o'rtacha qiymati olinadi. Vazifa ushbu min p_1 va max p_4 dan iborat bo'lgan, har ikki tomon uchun ham maqbul bo'lgan talab va taklif qonuniga rioya qilgan holda tovarlarni sotishning ilmiy asoslangan muvozanat narxi p^* ni topishdan iborat.

Misol: A mahsulot/xizmat uchun yillik (choraklik, oylik) inflyatsiya $I=7\%$ yoki $i_1=1,07$ kutilayotgan (bashorat qilingan) bo'lsin, boshlang'ich (baza) $i_0=1,00$; B mahsulot/xizmat uchun $I=4\%$ yoki $i_1=1,04$ va C mahsulot/xizmat uchun $I=15\%$ yoki $i_1=1,15$.

Agar A mahsuloti uchun minimal prognoz bahosi $p_1=1,01$ (ya'ni 1% ko'proq) kutilayotgan inflyatsiya (pulning qadsizlanishi) $i_1=1,07$ bo'lsa, qolgan barcha shartlar teng bo'lganda, maksimal prognoz narxi p_2 ham 1,07 talabga teng; shuningdek, B mahsulot va $i_1=1,04$ uchun max p_2 , hamda C mahsulot va $i_1=1,15$ uchun esa max $p_2=1,15$.

Agar A mahsulotini etkazib berishga ko'ra, prognozning maksimal narxi $p_2 = 1,10$ deb belgilangan bo'lsa (ya'ni, $p_0 = 1,00$, boshlang'ichdan 10% ko'proq) va inflyatsiya prognozi $i_1 = 1,07$ bo'lsa, u holda prognoz min narxi $p_3 = 1,07$; agar B mahsulotining ishlab chiqaruvchisi $i_1=1,04$ inflyatsiya bilan max $p_4=1,06$ deb belgilasa, u holda min $p_3=1,04$ va C mahsulotining sotuvchisi max $p_4=1,20$ (ya'ni avvalgisidan 20% qimmatroq) inflyatsiya $i_1=1,15$ bo'lsa, u holda min $p_3=1,15$.

Yuqoridagi barcha ma'lumotlarni so'rovlar va marketing orqali olish mumkin: prognoz min $p_1 = \frac{P_1}{P_0}$ va maksimal $p_4 = \frac{P_4}{P_0}$, maksimal $p_2 = \frac{P_2}{P_0}$ va min $p_3 = \frac{P_3}{P_0}$, bunda surat va maxrajda tovar va xizmatlarning mutlaq narxlari.

Endi jadvaldan foydalanib, talab uchun q_1 va q_2 va taklif uchun q_3, q_4 miqdorlarining barcha qiymatlarini topamiz.

Tovar va xizmatlarga talab va taklif ($q=p/tg\varphi$, bu erda φ - qutb burchagi) uchun prognoz minimal va maksimal nisbiy miqdorlarning hisob-kitoblari 1-jadvalda keltirilgan.

Таблица 1

Qator №	Товар, hizmet	$\varphi > \pi/4$ bo'lganda talab bo'yicha						$\varphi < \pi/4$ bo'lganda taklif bo'yicha					
		minP	$i_1=P$	φ	$tg\varphi$	Hisob-kitob		$i_1=P$	maxP	φ	$tg\varphi$	Hisob-kitob	
		1	2			$q=P/tg\varphi$		3	4			$q=P/tg\varphi$	
						maxq	min	/	/			min	maxq
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A	1,01		46°	1,036	0,974		1,07		44°	0,965	1,108	
2			1,07	50°	1,192		0,897		1,10	40°	0,839		1,310
3	B	1,01		46°	1,036	0,97		1,04		44°	0,965	1,08	
4			1,04	50°	1,192		0,87		1,06	40°	0,839		1,26
5	C	1,01		46°	1,036	0,974		1,15		44°	0,965	1,190	
6			1,15	50°	1,192		0,964		1,20	40°	0,839		1,430

Shuningdek, so'rov va marketing yordamida $maxq_1 = \frac{Q_1}{Q_0}$ va $maxq_4 = \frac{Q_4}{Q_0}$, $min q_2 = \frac{Q_2}{Q_0}$ va $min q_3 = \frac{Q_3}{Q_0}$ lar prognozini aniqlash mumkin, bunda nisbatlar tovarlar, xizmatlarning mutlaq miqdoridir.

Kompaniya (OAJ, korxon) marketingning vazifasi topshiriqning formulorkasini (bayonotini) berish; dastlabki/boshlang'ich narxni dekodlash; oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlari, tovarlar va xizmatlar assortimenti narxlarining oshishi sabablarini va inflyatsiya prognozini ko'rsatish; D talab va taklif S uchun minimal va maksimal narxlar va miqdorlarning prognozi.

Yuqoridagilarga asoslanib A mahsulotining topilgan qiymatlarini talab uchun $D_1(0,9749; 1,01)$ nuqtasiga va taklif uchun $S_4(1,3109; 1,10)$ nuqtaga almashtiramiz:

- B mahsuloti uchun $D_1(0,97; 1,01)$ va $S^4(1,26; 1,06)$;
- $D_1(0,9749; 1,01)$ va $S_4(1,4301; 1,20)$ da C mahsuloti uchun.

Endi biz (1) tizimga muvofiq D_1 va S_4 nuqtalarining ma'lum koordinatalari bilan A, B va C tovarlarning har biri uchun alohida uchta talab va taklif tenglamalari tizimini tuzamiz. $k_1^D = tg \gamma_1$ и $k_1^S = tg \gamma_4$, и углы $\gamma_1 = arctg k_1$, $\gamma_4 = arctg k_4$ burchak ko'effitsientlari noma'lumligicha qolmoqda. Talab D va taklif S ning har bir to'g'ri chizig'i qaysi tomonga yo'naltirilganligini biz amaliyotdan va Talab va taklif qonunidan bilamiz.

Ularning vizual tasviri va keyingi hisoblash uchun talab va taklifning (1) to'g'ri chiziqlari tenglamalari tizimini grafik shaklida taqdim etamiz:

1-rasm. Mahsulotning muvozanatli sotish narxiga nisbatan tizim va $k_1, \gamma_1, k_4, \gamma_4$ echimlarning grafik tasviri.

Agar 1-rasmga diqqat bilan qaralsa, buni tushunish oson

$$tg \gamma_1 = \frac{P_1 - P_4}{q_1 - q_2} \text{ и } tg \gamma_4 = \frac{P_4 - P_1}{q_4 - q_3} \quad (2)$$

(2) formuladan foydalanib k_1 и k_4 burchak ko'effitsientlari, va γ_1 и γ_4 burchaklarining qiymatlarini topamiz va 2 -jadvalni tuzamiz.

2-jadval

Grafa № i/ qator №	Tovar, xizmatlar	Hisob-kitoblar	
		Talab bo'yicha	Taklif bo'yicha

		$tg\gamma_1 = \frac{i_1 - P_1}{q_1 - q_2}$	$\gamma_1 = \arctg k_1$	$tg\gamma_4 = \frac{P_4 - i_1}{q_4 - q_3}$	$\gamma_4 = \arctg k_4$
0	1	2	3	4	5
1	A	0,7762	37°50 ¹	0,1478	8°30 ¹
2	B	0,3	16°50 ¹	0,11	6°20 ¹
3	C	13,8614	85°50 ¹	0,2089	11°50 ¹

1 va 2-jadvallardagi raqamli misollarga asoslanib, A, B va C tovarlarining har biri uchun alohida grafiklar tuzish va bozor muvozanatini saqlash uchun hal qilinadigan (1) ga muvofiq talab va taklif tenglamalarining raqamli tizimini qurish mumkin. Bunda iste'molchi va ishlab chiqaruvchi, xaridor va sotuvchi manfaatlarining hamda talab va taklifning mos kelishi uchun $D=S$, $p^D=P^S$, $q^D=q^S$ bo'lishi lozim, ya'ni, talab va taklif qonuni bajariladi.

Ishlab chiqaruvchi (sotuvchilar) va iste'molchi (xaridor) o'rtasidagi mahsulot (tovarlar, xizmatlar)ning prognozli ilmiy asoslangan muvozanat narxini hisoblash algoritmi:

$$p^* = \frac{(p_1 - k_1 q_1)k_4 + (p_4 - k_4 q_4)k_1}{k_4 - k_1}, \quad (3)$$

$$P^* = p^* \cdot P^0, \quad (4)$$

bu erda P^0 - mahsulotning boshlang'ich (dastlabki) mutlaq narxi.

(3) va (4) formulalar hamda 1 va 2-jadvallardan foydalanib, biz 3-umumiy jadvalini tuzamiz.

3-jadval

Grafa № i/ qator № i	Tovar, xizmatlar	Prognoz			P ⁰ ming co'm	Hisob-kitoblar		
		Inflyatsiya I	min D P ₁	maxS P ₄		p*	P* = p* • P ⁰ ming co'm	Chetlashish +; - ming co'm
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	7%	1,01	1,10	150	1,0598	158,97	+8,97
2	B	4%	1,01	1,06	100	1,0386	103,86	+3,86
3	C	15%	1,01	1,20	200	1,1064	221,28	+21,28

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlaymizki, innovatsion talab va taklif tizimi mahsulotining (tovar, xizmati) ilmiy asoslangan muvozanatli sotish bahosini hisoblash uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak: "Talab va taklif" qonuniga rioya qilish; talab va taklifning mos kelishi; bozor muvozanatini saqlash; iste'molchi va ishlab chiqaruvchi manfaatlarining mos kelishi.

REFERENCES

1. Абдугафаров А., Абдувахитов Т., Мардиев Н. Модели равновесных решений системы уравнений прямых спроса и предложения, проходящих через одну или две заданные точки// Узбекский журнал проблемы информатики и энергетики. -Ташкент, 2017. №5. – с.8-12.
2. А АБДУГАФАРОВ, Т АБДУВАХИТОВ, Н МАРДИЕВ. [Прогнозные равновесные решения системы уравнений спроса и предложения продукции.](#)// Узбекский журнал проблемы информатики и энергетики. -Ташкент, 2017. №6. – с.3-6.

3. ВП Кучеров, ЗЗ Шамсиев, Н Мардиев. Создание базы данных для автоматизированной оценки и выбора эффективных вариантов инвестиционных проектов при развитии системы технологической подготовки производства на самолетостроительном предприятии. –М.: - Конверсия в машиностроении, 2001